

GT3 - Perspectivas fluidas das cidades

Graffiti em tempos de pandemia: uma análise das estratégias de sobrevivência de artistas urbanos belo-horizontinos no contexto de isolamento social

Rodrigo de Abreu Ribeiro (PUC-MINAS)
Regina de Paula Medeiros (PUC-MINAS)

RESUMO

Nesse artigo, apresentamos uma pesquisa em desenvolvimento na área de antropologia urbana que busca analisar o impacto do isolamento social decorrente da pandemia de COVID-19 no universo do graffiti belo-horizontino. Utilizando a metodologia qualitativa com observação participante e entrevistas, nosso foco é entender as interações sociais, práticas de trabalho, estilo de vida e a relação de grafiteiros com sua arte e com os espaços públicos da cidade, durante o período de confinamento. A pandemia afetou profundamente as dinâmicas sociais e econômicas das diferentes práticas do ambiente urbano, incluindo o cenário da arte de rua. Com as ruas vazias, comércios e instituições fechadas e cancelamento de eventos culturais e artísticos, os grafiteiros enfrentaram grandes desafios para sobreviver, o que os levou a adotar estratégias criativas de comunicação, produção e venda de arte, incluindo o uso de tecnologias digitais e plataformas online.

Palavras-chave: arte urbana, pandemia, antropologia urbana, cidades.

ABSTRACT

In this article, we present an ongoing research project in the field of urban anthropology that aims to analyze the impact of social isolation resulting from the COVID-19 pandemic on the universe of Belo Horizonte graffiti. Using a qualitative methodology with participant observation and interviews, our focus is to understand social interactions, work practices, lifestyle, and the relationship of graffiti artists with their art and public spaces in the city during the confinement period. The pandemic has profoundly affected the social and economic dynamics of various urban practices, including the street art scene. With empty streets, closed businesses and institutions, and the cancellation of cultural and artistic events, graffiti artists have faced significant challenges to survive, leading them to adopt creative strategies for communication, art production, and sales, including the use of digital technologies and online platforms.

Keywords: urban art, pandemic, urban anthropology, cities.

INTRODUÇÃO

A partir do ano de 2020, o mundo, incluindo o Brasil, se viu diante de uma pandemia de proporções globais causada pelo vírus SARS-CoV-2, que teve como consequência o isolamento social, medida recomendada pela OMS e incorporada pelos governantes, para reduzir a disseminação do vírus. Após meses de intensas práticas restritivas de circulação de pessoas, em

meados de 2021, foi possível observar uma retomada progressiva das atividades em espaços públicos e reabertura de estabelecimentos comerciais e espaços de arte, cultura e entretenimento. Embora a Organização Mundial da Saúde (OMS) tenha declarado o fim da COVID-19 como uma emergência de saúde pública global, os cidadãos ainda enfrentam as transformações e incertezas ligadas à pandemia.

Os dados estatísticos apresentam que as periferias urbanas brasileiras foram particularmente afetadas pelo isolamento social, o que acentuou a vulnerabilidade das classes populares, afetando não apenas a saúde, mas também o modo de vida, experiências de trabalho e subjetividades dos moradores dessas regiões. A pandemia não é apenas um fenômeno de saúde pública, mas também evidencia as diferenças sócio-econômicas e políticas da população que experimentou de forma diversificada as consequências da doença. Considerando esse cenário, o objetivo da pesquisa é investigar o impacto do isolamento social no modo de vida e nas práticas de trabalho de grafiteiros residentes em Belo Horizonte, principalmente aqueles provenientes de periferias urbanas. No período de confinamento, com as ruas vazias, comércios e instituições fechadas e cancelamento de eventos de arte e cultura, as oportunidades de expor em museus e galerias, decorar estabelecimentos comerciais e residências, pintar em eventos privados e públicos, ficaram escassas. Se por um lado, se agravaram problemas socioeconômicos para esses artistas, por outra parte, com as alterações nos modos de vida, tecnologias digitais e interações virtuais passaram a ser importantes instrumentos de comunicação e trabalho para a maioria dos cidadãos, inclusive para os grafiteiros, que criaram alternativas de sobrevivência, acelerando processos de digitalização e criando novas formas de comunicação, produção e comercialização artística no ambiente online.

No sentido de compreender como as sociedades lidam com as crises sanitárias, econômicas e políticas, analisar o impacto da pandemia no universo do graffiti pode contribuir para o entendimento das relações entre pandemia e cultura, especialmente no que se refere às formas de resistência e adaptação, em tempos de crise, das comunidades artísticas que atuam no espaço público da rua. Esse artigo que ora apresentamos será dividido em duas partes, na primeira destacamos as desigualdades sociais agravadas pela crise sanitária no Brasil e como elas afetaram as dinâmicas urbanas, incluindo o cenário da arte de rua. Em seguida, analisamos as estratégias desses artistas para lidar com as adversidades e manter sua subsistência,

destacando a tecnologia como alternativa viável nesse contexto.

Para realização dessa pesquisa, utilizamos a etnografia, com técnicas de observação participante, entrevistas informais e formais e participação em eventos, como exposições, negociações profissionais, projetos governamentais, festivais em que são pintados muros, prédios e viadutos, encontros em bares e intervenções artísticas nas ruas. Nossa referência teórica-metodológica foi a Etnografia de Rua, como proposta por Eckert e Rocha (2002), para integrar dispositivos audiovisuais, como câmeras fotográficas e/ou de vídeo, em nossas vivências de campo. Esses dispositivos se tornam uma extensão da nossa perspectiva e método de coleta de informações.

O IMPACTO DO CONFINAMENTO

Durante a pandemia, o graffiti se tornou uma forma de expressão ainda mais relevante, pois os grafiteiros, assim como outros artistas, encontraram na arte uma forma de lidar com as angústias e incertezas que a crise sanitária provocou. Em artigo publicado no livro “Ciências Sociais e o Coronavírus”, Rosa Maria Blanca (2020) analisou 60 imagens em muros de metrópoles ao redor do mundo, destacando que o graffiti foi uma das linguagens mais disseminadas no contexto da pandemia. Igualmente, seguindo os passos de Blanca em nossa pesquisa em Belo Horizonte, analisamos as artes nas ruas da cidade. Neste artigo, apresentamos a arte do grafiteiro Gud Assis, interlocutor da pesquisa, realizada em um viaduto na Avenida Cristiano Machado, uma das principais vias de Belo Horizonte.

Figura 1 – Graffiti em viaduto de Belo Horizonte

Fonte: Assis, Gud. Betta. 2021. Belo Horizonte, Brasil.

Em seus relatos, o artista observou o comportamento das pessoas durante o isolamento social e pintou um peixe da espécie betta (figura 1) para criar, como ele mesmo destaca, “uma representação do momento”. Ele comparou a vida desse peixe em cativeiro, geralmente confinado em pequenos aquários, com a solidão das pessoas durante a quarentena imposta na pandemia.

Nesse período desafiador, marcado por restrições de circulação e distanciamento social, foi possível observar a persistência dos grafiteiros em sua expressão artística. Para os grafiteiros, a rua é um lugar de livre expressão e resistência. Pintar nos muros é uma forma de superar barreiras impostas pelo sistema social, que frequentemente exclui os artistas de rua do acesso à educação artística, galerias de arte e outros espaços privilegiados. É possível notar que o ato de pintar a cidade vai além da estética, revelando as intrincadas relações entre o social e o estético, bem como as memórias e conflitos existentes nas relações construídas nas cidades. Ao analisar o graffiti exibido durante a pandemia, é possível perceber não apenas a beleza das artes, mas também o encontro com a subjetividade dos artistas e suas interpretações acerca do momento em que vivíamos.

Vale ressaltar que nosso foco é a relação dos grafiteiros com o mundo do trabalho. Conforme destaca Boaventura Santos (2021), os trabalhadores informais, que muitas vezes enfrentam condições precárias e falta de proteção social, foram os mais afetados pela pandemia, especialmente em regiões em desenvolvimento do sul global. Entre esses trabalhadores encontram-se os artistas do graffiti. Com as medidas de isolamento social implementadas em resposta à pandemia, as ruas perderam grande parte de sua atividade e movimentação cotidiana. Isso levou a uma diminuição significativa do número de pessoas que passam pelos espaços urbanos, resultando em menos oportunidades para os grafiteiros compartilharem seu trabalho para o público presencial. O público nas ruas desempenha um papel importante no consumo das obras dos grafiteiros. A possibilidade de venda de suas criações dependem, em grande parte, do contato direto com as pessoas que transitam pelos espaços urbanos.

Diante desse contexto, o isolamento social acelerou a digitalização do trabalho de artistas urbanos, que agora utilizam cada vez mais tecnologia e plataformas digitais para expor suas obras. No entanto, a falta de acesso ou acesso limitado a dispositivos tecnológicos representa um desafio significativo para artistas que pertencem às classes populares e vivem em periferias urbanas. Esses artistas enfrentam uma série de formas de exclusão nos campos econômico, político, racial e educacional, o que reforça ainda mais a importância da rua como um espaço fundamental para o desenvolvimento artístico e profissional desses indivíduos.

O artista visual e escritor Binho Barreto, que tem uma trajetória de atuação no graffiti desde 1995 em Belo Horizonte, destaca, em sua crônica intitulada "Fazer graffiti nas ruas do Brasil", presente em seu livro "Perímetro Urbano", a importância social dessa forma de expressão artística. Conforme Barreto (2017): "Grafitando, muitos que gostam de desenho, mas sempre consideraram o universo da arte algo extremamente distante e inacessível, têm a possibilidade de propagar as suas imagens – sejam elas letras, personagens ou formas abstratas" (BARRETO, 2017, p.103-104). O autor ressalta que o graffiti oferece uma plataforma inclusiva para que esses indivíduos se tornem parte do universo artístico. Nesse contexto, é importante considerar as desigualdades sociais que afetam os artistas urbanos e o acesso desigual à tecnologia que passaremos a tratar em seguida.

PANDEMIA, ARTE E TECNOLOGIA

Com a chegada do isolamento social, muitas transformações aconteceram no mundo do trabalho, impulsionadas pela necessidade de adaptação à vida em tempos de crise sanitária. Um exemplo disso é o uso crescente de ferramentas digitais, que se tornaram essenciais para garantir a continuidade da vida social nas mais diferentes áreas profissionais e na educação. O prolongado período de isolamento social remodelou as rotinas diárias, levando as pessoas a recorrerem à tecnologia para várias ações, desde compras de supermercado até o próprio trabalho home office. No caso específico dos grafiteiros de Belo Horizonte podemos destacar que, embora a pandemia tenha acelerado o processo de aproximação dos artistas com a tecnologia, essa tendência já vinha sendo desenvolvida anteriormente, como uma estratégia de inserção no mercado de trabalho. Durante nossa pesquisa de campo, observamos relatos de nossos interlocutores, que alguns já procuravam capacitação tecnológica e adaptação de suas técnicas para o ambiente digital e online. Para compreender o processo de reconversão das técnicas e habilidades dos artistas de rua, adaptando-as às lógicas e tendências mercadológicas, podemos recorrer à definição proposta por Canclini (2001):

Esse termo é utilizado para explicar as estratégias mediante as quais um pintor se converte em designer, ou as burguesias nacionais adquirem os idiomas e outras competências necessárias para reinvestir seus capitais econômicos e simbólicos em circuitos transnacionais (Bourdieu). Também são encontradas estratégias de reconversão econômica e simbólica em setores populares: os migrantes camponeses que adaptam seus saberes para trabalhar e consumir na cidade ou que vinculam seu artesanato a usos modernos para interessar compradores urbanos; os operários que reformulam sua cultura de trabalho ante as novas tecnologias produtivas; os movimentos indígenas que inserem suas demandas na política transnacional ou em um discurso ecológico e aprendem a comunicá-las por rádio, televisão e internet. (CANCLINI, 2001, p.22)

O autor ressalta que essas estratégias são usadas em variadas situações profissionais. Desde artesãos indígenas que ressignificam seus produtos para atrair consumidores urbanos, até os grafiteiros que passam a incorporar conceitos do design e a adotar formas de comunicação e venda online para atender exigências de um mercado cada vez mais influenciado pela tecnologia. No entanto, mesmo com os esforços para ressignificação de seus saberes e práticas para as plataformas digitais, a desigualdade social pode limitar o acesso de grafiteiros ao mercado de trabalho por meio da tecnologia. A aquisição de equipamentos eletrônicos modernos e de

qualidade, assim como participar de cursos especializados para desenvolver habilidades técnicas, envolve investimento financeiro considerável.

Durante nossa pesquisa de campo, constatamos que há uma crescente adaptação e conectividade de artistas urbanos com o mundo digital, sobretudo no contexto de isolamento social. Alguns participantes, mais otimistas, destacaram que grande parte das pessoas possui um smartphone com conexão à internet e pode fotografar, filmar e divulgar a sua arte usando recursos digitais. No tocante à habilidade para o uso da tecnologia, pode-se observar uma diversidade variando entre os que investem no aprendizado de técnicas específicas para o registro de seu trabalho e os que não têm recursos suficientes para adquirir material necessário e investir em formação tecnológica para divulgar sua obra.

A adaptação dos artistas urbanos ao mercado não se resume apenas à comercialização de seus produtos, mas também implica em mudanças significativas em suas práticas e formas de trabalho. Para que os grafiteiros possam operar essa reconversão de sua arte para o mercado atual é necessário adquirir e dominar conhecimentos e ferramentas, tanto em relação aos equipamentos (*hardwares*) quanto aos programas e aplicativos (*softwares*). Durante nossos contatos com um dos colaboradores dessa pesquisa, o grafiteiro Gud, foi possível observar o seu investimento em um computador, drone, mesa digitalizadora e instalação de programas de edição de imagem e vídeo, a fim de aprimorar suas técnicas e apresentações profissionais. Foi perceptível em seus relatos que existem desafios para a inserção dos grafiteiros no mercado, que vão desde a adaptação estética até o domínio e consumo das ferramentas necessárias para atender às demandas do mercado como ilustrações digitais, registro de processos criativos e de obras, e a apresentação de *layouts* (quando um cliente solicita um trabalho, seja para uma parede, um painel ou qualquer outra superfície, é necessário apresentar uma proposta visual que mostre como o grafiteiro pretende executar o projeto).

Outro artista interlocutor da pesquisa que destacamos é o grafiteiro Ramar Gama, requisitado por empresas privadas (Localiza, Red Bull, Chilli Beans, 99 Táxi, Budweiser, Mineirão, Banco Inter, Absolut Vodka, entre outras) para grafitar. É notável sua facilidade para pintar em vários suportes e a fusão realizada entre o graffiti e o design. O domínio técnico é fruto do curso de graduação em Design na Universidade Fumec. Ramar incorporou em seu repertório atributos que facilitam sua relação com o mercado. Além dos muros, Ramar imprime sua arte em

calçados, roupas, carros, skates, pranchas de surf, móveis, telas de pintura e outros objetos comercializáveis. Essas adaptações são realizadas de forma mais eficiente por grafiteiros que possuem habilidades e conhecimentos em ilustração digital e design, como é o caso de Ramar. A título de comparação, vale destacar o artista espanhol Javier Mariscal, responsável pela criação do Cobi, mascote dos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992.

Cobi [...] iria se projetar sobre 600 objetos, produzidos por 58 empresas licenciadas. Ele valia entre 50 e 100 mil pesetas, de acordo com o suporte: um pin ou uma bijuteria, uma história em quadrinhos ou um pacote de fritas, um selo postal, uma escultura, uma serigrafia, uma camiseta e até estampado numa piscina inflável. Podia ser encontrado em todos os lugares inimagináveis, produzido a partir de todas as técnicas possíveis e adaptáveis a qualquer tipo de suporte. (LLÁTZER MOCX, 1994 apud WEILL, 2010)

Há semelhanças entre Mariscal, artesãos mexicanos e grafiteiros de Belo Horizonte no que diz respeito à aplicação de suas artes em diversos suportes, visando ampliar suas oportunidades de inserção no mercado de trabalho. O graffiti, antes restrito ao muro, trens e outros suportes encontrados no espaço público como lixeiras e postes, expande suas práticas para além das ruas. Ao explorarem novos significados e aplicações em suas obras, eles expandem além do uso tradicional do spray, incorporando pincéis e computadores. Essa diversificação de ferramentas permite que os artistas transitem por diversos territórios urbanos e camadas sociais, ampliando assim as oportunidades comerciais. Durante o nosso trabalho de campo, observamos a demanda crescente pelos serviços artísticos de grafiteiros em diferentes contextos sociais e espaciais, como a decoração de espaços comerciais e residenciais, pintura de fachadas, grafiteagem ao vivo em eventos, estamparia em roupas, exposições em museus ou galerias, entre outros.

Ao longo das décadas, o graffiti passou por uma transformação significativa em sua percepção, deixando de ser considerado uma forma de comunicação marginalizada e frequentemente criminalizada. Gradualmente, ele tem encontrado espaço para se integrar às narrativas e práticas hegemônicas, emergindo como oportunidade de trabalho. No entanto, em 2021, no período da pandemia de COVID-19, os grafiteiros se depararam com um dilema. Embora o isolamento social tenha limitado a dinâmica de trabalho dos artistas do graffiti, por outro lado, a partir do uso da tecnologia, muitos desses trabalhadores expandiram sua presença nas redes digitais, explorando o ambiente online para manter seu trabalho e alcançar novos

públicos. Por meio de entrevistas em vídeo gravadas em 2021 com artistas urbanos de Belo Horizonte, foi possível compreender os impactos do isolamento social no universo do graffiti. Neste artigo, apresentaremos a perspectiva de dois artistas urbanos: Kawany Tamoyos e Clen.

Tamoyos possui formação em design, enriquecida por sua passagem por escolas como Senai, Oi Kabum! e UEMG, que ofereceram à ela formação em arte, comunicação, design e tecnologia. A artista relata como a necessidade de se adaptar ao isolamento social impulsionou sua utilização das redes digitais de forma mais profissional. Durante a pandemia, ela encontrou uma nova vertente para seu trabalho, produzindo vídeos que documentam seu processo criativo. Tamoyos percebeu o potencial dessas práticas, ao estabelecer uma conexão mais próxima com o público e compreender seus interesses e desejos. Segundo ela, é importante lembrar que ser um criador de conteúdo na internet pode ser uma atividade muito complexa e diversa, indo além do estereótipo de "blogueirinha"¹.

Embora as plataformas digitais ofereçam diversas facilidades e possibilidades de interação social e acesso à informação, essas ferramentas podem evidenciar desigualdades sociais. A falta de acesso ou acesso limitado à tecnologia e às redes digitais é uma realidade para muitos artistas, o que restringe as oportunidades de divulgação e venda de suas produções artísticas, como relata o grafiteiro Clen:

Quem está tendo acesso a esse conteúdo? No Brasil, a pandemia mostrou que muitas pessoas não conseguiram nem se cadastrar para receber o auxílio emergencial devido à falta de acesso à internet ou computadores em casa. Como estamos em um país de terceiro mundo, como estão as periferias em relação à internet? Por isso a importância do graffiti estar na rua! O caos era maquiado. Dificuldades que sempre foram impostas para nós na pandemia vieram à tona. As pessoas que não têm acesso à internet não estão fazendo parte do mundo. A internet todo mundo tem acesso, mas na verdade quando você põe o pé no chão, as massas não estão tendo acesso, sendo excluídas desse novo formato. (CLEN, 11 de agosto de 2021)

Clen, com habilidades que englobam o design e os estudos de artes plásticas na Escola Guignard, tem uma trajetória que se inicia nas ruas com o graffiti. A partir dessa experiência, o artista ressalta a importância fundamental do graffiti produzido nas ruas como uma maneira de

¹ Esse termo é um neologismo popular que surgiu para se referir, geralmente de forma irônica ou pejorativa, a uma pessoa que se envolve nas atividades e estética associadas à cultura influenciada pelas redes sociais na internet. Os blogueiros são frequentemente associados à criação de conteúdo em plataformas digitais, como blogs, Instagram, YouTube e outras mídias sociais. Eles costumam compartilhar sua rotina, estilo de vida, dicas de moda, beleza, viagens e outros aspectos de seu cotidiano.

democratizar o acesso à arte. Além disso, ele aponta que a pandemia colocou em evidência as desigualdades sociais e a exclusão digital no Brasil. Considerando o contexto atual, é imprescindível que compreendamos as desigualdades no que se refere ao acesso e consumo de tecnologias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As transformações decorrentes do isolamento social em Belo Horizonte, motivadas pela pandemia de COVID-19 provocaram impactos significativos na vida e nas relações de trabalho dos grafiteiros participantes da pesquisa, sobretudo os moradores de periferias urbanas, que já enfrentavam problemas relacionados a desigualdade social e racial, e a incerteza do trabalho informal. Nesse contexto, os artistas tiveram que se adaptar e desenvolver novas estratégias para sobreviverem diante da diminuição da demanda de consumidores e de contratação por projetos públicos e privados no período de isolamento social. Nesse sentido, eles buscaram alternativas criativas para continuar produzindo e divulgando suas obras, utilizando recursos virtuais e digitais e se aproximando de novos públicos através das redes sociais na internet.

A pandemia atuou como um catalisador para a intensificação da aproximação de grafiteiros com o design e a tecnologia, ampliando as possibilidades de atuação dos artistas urbanos no ambiente digital. Antes mesmo da eclosão da pandemia, já estava ocorrendo um processo de retroalimentação entre os designers e grafiteiros, em que os designers se aproximavam da linguagem da rua e os grafiteiros buscavam dominar técnicas de ilustração digital e ferramentas provenientes do design. As configurações contemporâneas do universo do graffiti, influenciadas, entre outros fatores, por diálogos artísticos, transcendem as imagens estáticas do grafiteiro como um artista marginal que pinta ilegalmente as ruas usando sprays.

Embora as redes digitais tenham se tornado uma nova plataforma para grafiteiros apresentarem sua produção artística, o acesso desigual à tecnologia se torna um obstáculo para aqueles que não possuem recursos financeiros suficientes para investir em equipamentos de última geração e na formação profissional necessária para competir em um mercado altamente competitivo e influenciado pela tecnologia. O estudo revela a importância do papel das Ciências Sociais no sentido de analisar as dimensões culturais e sociais na criação e no uso de novas

tecnologias, especialmente para determinados grupos sociais, como no nosso caso, os artistas de rua . Isso implica em compreender como elas afetam os mais variados segmentos sociais, como são facilitados os acessos aos recursos necessários para a inclusão digital e como os grafiteiros esperam se inserir no mercado de trabalho, utilizando os recursos digitais como ferramentas-chave nesse processo.

REFERÊNCIAS

- ASSIS, Gud. Betta. Spray e látex sobre muro. Belo Horizonte: [s.n.], 2021.
- BARRETO, Binho. Perímetro Urbano. Belo Horizonte: Leme, 2017.
- BLANCA, Rosa Maria. ¿Cuál es la identidad de la Covid-19 en el arte?. In: GROSSI, Miriam; TONIOL, Rodrigo (orgs.). *Cientistas Sociais e o Coronavírus*. São Paulo: Anpocs; Florianópolis: Tribo da Ilha, 2020. p. 394-398
- CANCLINI, Néstor García. *Culturas híbridas*. São Paulo: Edusp, 2011.
- CLEN. Entrevista sobre o universo do graffiti em Belo Horizonte. Entrevistador: Rodrigo de Abreu Ribeiro e Thiago Morandi. Belo Horizonte, 11 de agosto de 2021. Gravação em vídeo.
- DA ROCHA, A. L. C. .; ECKERT, C. *Etnografia na rua e câmera na mão*. Studium, Campinas, SP, n. 8, p. 11–22, 2019.
- SANTOS, Boaventura de Sousa. *O futuro começa agora – Da pandemia à utopia*. Lisboa: Edições 70, 2021.
- WEILL, Alain. *O design gráfico*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010.

Como citar este texto:

RIBEIRO, Rodrigo A.; MEDEIROS, Regina P. Graffiti em tempos de pandemia: uma análise das estratégias de sobrevivência de artistas urbanos belo-horizontinos no contexto de isolamento social. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-11.